

OS IMPACTOS DA DOENÇA DA TUBERCULOSE E OS POSSÍVEIS TRATAMENTOS POR MEIO DE NOVOS MEDICAMENTOS

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23, Saúde Coletiva / 09/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7812231

Ana Carolina Ferreira Lima
Ana Luisa Lima Freitas Tenório
Ana Luíza Araújo Santa
Benedito Leandro Frances de Castro
Fábio Farias Balduino
Jardson Ladeira de Lucena
José Natan Moura Portela Leal
Juliana Pantoja Gonçalves
Kassia Alves da Cruz
Lucas Daniel Santiago Santana Dantas
Marcela Marques Barbosa
Maria Luíza Alves Rezende
Renata Rodrigues de Souza
Rhâmonny Vilova Sampaio
Ricardo Marques de Almeida
Rômulo Mandino Vilova Sampaio
Suêndalla Marinho Rosa
Thalyta Viana Dias
Vanessa Rodrigues De Souza

RESUMO – Objetivo: Analisar acerca das variáveis da tuberculose nas várias áreas do Brasil e analisar acerca das tendências sob tais variáveis ao longo dos últimos anos conforme o Desenvolvimento do Milênio (ODM) das Nações Unidas.

Métodos: Refere-se um estudo de cunho qualitativo exploratório. No Brasil registra-se atualmente 78 mil novos casos de tuberculose conforme dados relevantes da Agência Brasil. Resultados: No percurso dos estudos, observou-se pequenas reduções associada à tuberculose. O Brasil não alcançou o ODM – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio por tuberculose. Em suma os indicadores de melhoria ao controle da tuberculose, aconteceu melhoria somente aqueles associados ao tratamento abandono do tratamento. O índice de aumento de tuberculose proliferou-se em grande escala na região Norte do Brasil. Enquanto, a região Nordeste apontou maior índice de hospitalização em virtude da atenção primária à saúde (APS). Conduto a região Sul apontou os índices menores sob a epidemiológicos, e os maiores crescimentos no abandono ao tratamento de tuberculose. Tais diferenças podem problematizar o controle da doença. O controle da tuberculose deve ser monitorado para dar conta do combate da doença e diversas regiões.

PALAVRAS-CHAVE: Prevenção. Tratamento. Oncologia. Câncer no colo de útero.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, buscou-se cuidar da vida de maneira a diminuir o alto índice de proliferação de doenças, assim como crescimento do nível de doenças, o aumento de morte prematura por indivíduos ou coletivo. Nesse sentido o presente trabalho vem a contribuir com os conceitos acerca da doença da Tuberculose tratando-se de uma enfermidade grave, entretanto curável.

Conforme o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) se o paciente for medicado adequadamente, com as doses necessárias, aproximadamente 100% dos pacientes conseguirão ser curados da doença. O tratamento no Brasil ocorre de modo terapêutico e adequado conforme as normas clínicas.

O controle, prevenção; investigação; diagnóstico e tratamento e a distribuição dos fármacos, que são distribuídas gratuitamente, devem ser anotados e acompanhados pelas Unidades de Saúde (US). Cabe salienta que as atividades são padronizadas pelo PNCT, desenvolvidas em todo o país por meio dos municípios e estados.

Conforme o desafio proposto da atividade, desenvolvemos um trabalho de cunho qualitativo de orientação sobre os estudos associados ao tratamento da doença da tuberculose e os impactos relacionados as drogas utilizadas, o processo medicamentoso desenvolvido os meios de recuperação por meio cirúrgico.

Para relacionamos a doença da tuberculose, impactos, e a importância das medicações se faz necessário entender os acontecimentos históricos ao longo da atualidade.

No Brasil, a primeira ação associada a doença da tuberculose junto ao poder público ao combate à doença aconteceu em meados de 1907 e foi realizada pelo então diretor de Saúde Pública na época Oswaldo Cruz. Em meados de 1920, foi implementada a inspetoria de Profilaxia da Tuberculose, que descobriu o tratamento mais eficaz aos doentes. Nesse sentido, em 1926, por meio do Departamento Nacional de Saúde Pública desenvolveu o modelo de atividades hospitalares, profiláticas; laboratoriais; dispensarias organizada pelo Setor Público.

Em suma, em meados dos anos 40, os estudos atualizados apontam o déficit do tratamento e os respectivos medicamentos assim como pneumotórax. Nesse sentido, cabe salienta sobre a conquista da estreptomicina (SM), em meados de 1944, assim como a ionizada (INH), inicia-se uma nova era do tratamento quimioterápico da tuberculose. Tais estudos, desenvolvidos acerca do tratamento gerou esperança aos portadores da doença.

Nesse sentido de acordo com OMS – Organização Mundial da Saúde, aos quais dispõe sob a administração facilidade da adesão do paciente ao tratamento da tuberculose os impactos do fármaco Rifampicina e a sua atuação farmacêutica

de modo que a Dose Fixa (FDC) remete-se aos 4 (quatro) princípios ativos adversos da rifampicina, desempenhados de acordo com as recomendações.

Figura 1: Tuberculose primária – foco pulmonar e linfonodal

Fonte: Chibante; Hajar (2007).

Em suma, em relação a Tuberculose primária aproximadamente 95% dos casos lesionados evoluem para fibrose, as quais são observadas através dos radiogramas.

2. JUSTIFICATIVA

Com base na temática literária intitulada “ Os impactos da doença da tuberculose e os possíveis tratamentos por meio de novos medicamentos: ” observou-se que, tratando do assunto pressuposto, são poucos os assuntos que contemplem tal temática na atualidade. Através dos resultados de buscas, foi possível desenvolver leituras no intuito de compreender e interpretar os artigos pesquisados. Realizamos diversas pesquisas bibliográficas através das bases de dados Google Acadêmicos, Scielo e CAPES, por meio das seguintes palavras-chave: Tuberculose, medicamentos; doença e tratamento.

Por meio da pesquisa bibliográfica por meio de artigos indexados no Google Acadêmico, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde); SINITOX – Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas; OMS (Organização Mundial da Saúde); The Scientific Electronic Library Online (Scielo), manuais do Ministério da Saúde

dentre outros com intuito de aprofundamos os estudos sobre o assunto pressuposto. Na realização das buscas referenciais, partimos das palavras-chaves: fármacos, prescrição médica; medicamentos, efetivamos uma leitura minuciosa dos artigos de maneira a atingirmos um levantamento preciso sobre a síntese de fármacos – anti-inflamatórios e suas consequências.

3. DESENVOLVIMENTO

Com base na temática literária intitulada “ Os impactos da doença da tuberculose e os possíveis tratamentos por meio de novos medicamentos: ” observou-se que, tratando do assunto pressuposto, são poucos os assuntos que contemplem tal temática na atualidade. Através dos resultados de buscas, foi possível desenvolver leituras no intuito de compreender e interpretar os artigos pesquisados. Realizamos diversas pesquisas bibliográficas através das bases de dados Google Acadêmicos, Scielo e CAPES, por meio das seguintes palavras-chave: Tuberculose, medicamentos; doença e tratamento.

Por meio da pesquisa bibliográfica por meio de artigos indexados no Google Acadêmico, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde); SINITOX – Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas; OMS (Organização Mundial da Saúde); The Scientific Electronic Library Online (Scielo), manuais do Ministério da Saúde dentre outros com intuito de aprofundamos os estudos sobre o assunto pressuposto. Na realização das buscas referenciais, partimos das palavras-chaves: tuberculose, prescrição médica; medicamentos, efetivamos uma leitura minuciosa dos artigos de maneira a atingirmos um levantamento preciso sobre a síntese de fármacos – anti-inflamatórios e suas consequências.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Com base na temática literária intitulada “ Os impactos da doença da tuberculose e os possíveis tratamentos por meio de novos medicamentos: ” observou-se que, tratando do assunto pressuposto, são poucos os assuntos que contemplem tal temática na atualidade. Através dos resultados de buscas, foi possível desenvolver leituras no intuito de compreender e interpretar os artigos pesquisados. Realizamos diversas pesquisas bibliográficas através das bases de

dados Google Acadêmicos, Scielo e CAPES, por meio das seguintes palavras-chave: Tuberculose, medicamentos; doença e tratamento.

Por meio da pesquisa bibliográfica por meio de artigos indexados no Google Acadêmico, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde); SINITOX – Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas; OMS (Organização Mundial da Saúde); The Scientific Electronic Library Online (Scielo), manuais do Ministério da Saúde dentre outros com intuito de aprofundamos os estudos sobre o assunto pressuposto. Na realização das buscas referenciais, partimos das palavras-chave: fármacos, prescrição médica; medicamentos, efetivamos uma leitura minuciosa dos artigos de maneira a atingirmos um levantamento preciso sobre a síntese de fármacos – anti-inflamatórios e suas consequências.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o termo saúde trata-se de “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (WHO, 1946).

Nesse viés, Nascimento *et al* (2015), argumenta que:

Sempre que ocorre a automedicação, existem riscos potenciais de reações adversas. Estas se constituem em importante problema para a área de saúde, determinando sofrimento e piora da qualidade de vida, perda da confiança nos médicos, necessidade de exames diagnósticos e tratamentos adicionais e dificuldades no manejo de diferentes condições clínicas, além de aumento de custos, número de hospitalização, tempo de permanência no hospital e eventualmente mortalidade. (NASCIMENTO; VALADÃO, 2012 p. 817).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o termo saúde trata-se de “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (WHO, 1946).

Nesse viés, Nascimento et al (2015), argumenta que:

Sempre que ocorre a automedicação, existem riscos potenciais de reações adversas. Estas se constituem em importante problema para a área de saúde, determinando sofrimento e piora da qualidade de vida, perda da confiança nos médicos, necessidade de exames diagnósticos e tratamentos adicionais e dificuldades no manejo de diferentes condições clínicas, além de aumento de custos, número de hospitalização, tempo de permanência no hospital e eventualmente mortalidade. (NASCIMENTO; VALADÃO, 2012 p. 817).

De acordo com Domingues et al (2015), o quantitativo de drogarias e farmácias no País ultrapassa os 65 mil estabelecimentos. Gerando um quantitativo de 3,3 farmácias a cada 10 mil indivíduos, quantidade três vezes a mais que o percentual pressuposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS), evidenciado uma farmácia para cerca de 10 mil indivíduos (DOMINGUES et al., 2015).

A partir, do levantamento realizado por meio dos artigos selecionados e os resultados por meio da pesquisa eletrônica, verificamos os conceitos fármacos, nesse sentido, buscamos entender melhor os principais fatores relacionados e suas consequências.

Os AINE's (anti-inflamatórios não esteroidais) podem acarretar diversos problemas de saúde, principalmente no que se refere aos idosos aumentando os riscos associados aos medicamentos, ao qual grande parte dos pacientes

denominam doenças crônicas tais como diabetes e HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), aos quais essas interações são adversas aos medicamentos.

Portanto, a realização dessa pesquisa destaca os principais conceitos sobre a síntese de fármacos – anti-inflamatórios e suas consequências também é o nosso objeto de estudo, buscando entender tal situação na sua complexidade. De acordo com Silva (2014), as atividades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas e não esteroides (AINE's) consistem na classe de medicamentos mais prescritos na atualidade (SILVA; MENDONÇA; PARTATA, 2014).

A grande parte dos medicamentos prescritos na atualidade refere ao tratamento das dores musculares esqueléticas e reumáticas, aos quais tem sido utilizado com bastante frequência para o alívio de várias dores menores (BATLOUNI, 2010).

A utilização dos AINE's (anti-inflamatórios não esteroidais), deve ser realizada por meio de orientações especializadas pois o uso inadequado dos medicamentos provocam reações indesejáveis tais como: diarreia, dispepsia; úlcera péptica; falência renal dentre outros males. Em suma, a utilização dos AINE's anti-inflamatórias e antipiréticas e não esteroides pode provocar alterações nas funções renais, modificar o tempo da agregação plaquetária e aumentar o nível de sangramento (SCHALLEMBERGER; PLETSCH, 2014).

Em suma, as reações adversas a medicação (RAM) consistem nas respostas indesejáveis e prejudiciais não intencionais as quais ocorrem em virtude do uso excessivo dos medicamentos em doses altas administradas por conta própria para fins fisiológicos (DA SILVA et al., 2014; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2005).

Nesse sentido, cabe salientar os comentários de Modesto (2014), de acordo com o autor as (RAM) as reações adversas as medicações denominam uma importante causa sob as admissões hospitalares não apenas no Brasil, mais em todo o mundo acarretado problemas ao paciente, aos profissionais da área da saúde, aos governantes e fabricantes (MODESTO, 2014).

A automedicação se torna mais evidente quando associada as MIP's (Medicamento Isento de Prescrição), conhecidos popularmente como OTC – over the counter, ou “sobre o balcão” (PINTO et al., 2015).

Nesse viés, Jesus (2012), argumenta que: “O medicamento é visto como mercadoria comum, os doentes como meros consumidores e o mercado como um verdadeiro negócio, submetido às lógicas comerciais” (JESUS, 2012, p.5).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio deste trabalho buscamos entender os principais conceitos no que tange os impactos da doença da tuberculose e os possíveis tratamentos por meio de novos medicamentos identificados os principais aspectos relevantes acerca do assunto, buscando analisar as possíveis fundamentações teóricas por meio do assunto pressuposto. Nesse sentido, desenvolver algumas considerações e reflexões na esfera do conceito sobre a doença da tuberculose e suas interações medicamentosas e seus efeitos no combate ao tratamento, conhecimento e pesquisa, através do olhar holístico dos autores aos quais contemplem este assunto.

Nesse viés, conforme Brasil (2010), a vacina BCG é o melhor meio a prevenção recomendada para crianças de 1 ano, conforme a portaria nº452 e a portaria nº 3.030 do Ministério da Saúde.

Portanto, a realização dessa pesquisa destaca os principais conceitos sobre os impactos da doença da tuberculose e os possíveis tratamentos por meio de novos medicamentos e suas consequências também é o nosso objeto de estudo, buscando entende tal situação na sua complexidade.

Nesse contexto, esperamos que a partir deste estudo, que novas reflexões e novos estudos sejam desenvolvidas com intuito de entender que possíveis soluções que auxiliam no tratamento a tuberculose, são de suma importância para o desenvolvimento humano.

REFERÊNCIAS

Tratamento de tuberculose: diretrizes 4.^a edição, OMS, disponível em:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf

Orientação Rápida, Tratamento da Tuberculose em Crianças, 2010, disponível no site: Http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500449_eng.pdf

As instruções de dosagem da OMS para o uso de medicamentos TB da combinação de dose fixa atualmente disponível para crianças. 2009. Disponível em:
http://www.who.int/tb/challenges/interim_paediatric_fdc_dosing_instructions_sept09.pdf

BjørnBlomberg, Sergio Spinaci, Bernard Fourie E Richard Laing. A lógica para recomendar os comprimidos de doses fixas combinadas para tratamento de tuberculose. Boletim da Organização Mundial de Saúde, 2001, 79: 61-68.

Lista Modelo da OMS de Medicamentos Essenciais, 18a Lista.
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/18th_EML_Final_web_8Jul13.pdf

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil